

GUMBOLDTNING JAHON TILSHUNOSLARIGA TA'SIRI VA IZDOSHLARI

Abdurayim TUROBOV,
Samarqand davlat chet tillar
Institute professori, f.f.d.
abdurayimturobov@gmail.com
ORCID: 0009-0008-4432-4003

Annotatsiya. Ushbu tezisda Gumboldtning lingvistik merosi, tilni inson tafakkuri va ruhining faol ko‘rinishi sifatida talqin etishi, nazariy tilshunoslikni falsafiy asosda yangicha anglashga yo‘l ochganligi o‘rganilgan. Tilshunoslik tarixida Gumboldt nomi asoschi, nazariyotchi va yo‘l ko‘rsatuvchi sifatida alohida ehtirom bilan tilga olinishi haqida ham ma’lumot berilgan. Gumboldt tilshunoslik fanida “o‘qituvchi olim” maqomini olganligi deyarli barcha yirik tilshunoslar o‘zlarini uning g‘oyaviy merosiga qarzdor deb bilganligi ilmiy jihatdan isbotlangan.

Kalit so‘zlar. til, ruh, psixologik yo‘nalish, ichki shakl, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik, psixologik va falsafiy tilshunoslik, strukturalizm, sotsiolingvistika, semiotika, kognitiv lingvistika, lingvistik tipologiya, flektiv, agglyutinatativ

Kirish

Gumboldt tilshunoslik fanida “o‘qituvchi olim” maqomini olgan: chunki deyarli barcha yirik tilshunoslar o‘zlarini uning g‘oyaviy merosiga qarzdor deb bilganlar. Shuning uchun ham tilshunoslik tarixida Gumboldt nomi asoschi, nazariyotchi va yo‘l ko‘rsatuvchi sifatida alohida ehtirom bilan tilga olinadi.

Demak, Gumboldtning qarashlari XIX-XX asr tilshunosligida turli oqimlarning shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan. Shuni alohida ta’kidlash

kerakki, u yaratgan antinomiya metodologiyasi, til – tafakkur – madaniyat uchligi haqidagi g'oya va ichki shakl nazariyasi keyinchalik sotsiolingvistika, semiotika va kognitiv lingvistikaning ham nazariy poydevoriga aylangan.

Natija va mulohazalar

V.Gumboldtning til haqidagi qarashlari nafaqat zamondoshlari, balki undan keyingi avlod olimlari uchun ham g'oyaviy manba bo'lib xizmat qildi. Masalan, Frans Bopp uni doimo hurmat bilan tilga olib, o'zining qiyosiy-tarixiy grammatikasi uchun Gumboldtning tipologik qarashlaridan ilhomlandi. G.Shteyntal esa Gumboldtning “til – ruh faoliyati” haqidagi konsepsiyasini rivojlantirib, psixologik yo'nalishdagi tilshunoslikka asos soldi. G.Kursius va A.Bleyxerlar esa tilning tarixiy taraqqiyoti masalasida uning nazariy yondashuvlarini davom ettirishdi.

Bu haqda S.Usmonov quyidagicha yozgan: “Bopp uni hurmat bilan tilga oladi, G.Shteyntal, G.Kursius, A.Bleyxer, K.Fossler, A.A.Potebnya, hatto mustaqil tilshunos hisoblagan I.A.Boduen de Kurteneday olim ham o'zlarini Gumboldtning shogirdi degan edilar” (Usmonov, 1972).

K.Fossler Gumboldtning “til va milliy ruh” g'oyalaridan kelib chiqib, estetik tilshunoslik yo'nalishini shakllantirdi. A.A.Potebnya esa Gumboldtning “ichki shakl” konsepsiyasini o'zining “so'zning ichki shakli” nazariyasiga asos qilib oldi. Hatto I.A.Boduen de Kurtene, ko'proq mustaqil nazariy maktab asoschisi sifatida tanilgan bo'lsa-da, o'zini Gumboldtning izdoshi deb bilganini ta'kidlagan.

Bundan ko'rinadiki, Gumboldtning lingvistik merosi uch asosiy yo'nalishda chuqur iz qoldirdi:

1. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik – Bopp, Grimm kabi olimlar orqali.
2. Psixologik va falsafiy tilshunoslik – Shteyntal, Fossler, Potebnya orqali.
3. Strukturalizmga olib kelgan nazariy g'oyalar – Boduen de Kurtene orqali.

V.Gumboldtning yaratgan til nazariyasi haqidagi ta'limotlari, g'oyalari nazariy tilshunoslikning rivojlanishida yangi-yangi qarashlarni ochishda turtki bo'ldi. Til va tilga yondash hodisalarning, til bilan bevosita aloqador, bog'liq

jarayonlarning o‘zaro dialektik munosabatda ekanligi ma’lum bo‘ldi (Turobov, 2020). V.Gumboldtning til haqidagi nazariy qarashlari nazariy tilshunoslik taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. U tilni tayyor, turg‘un tizim sifatida emas, balki doimo harakatda, yaratilish jarayonida bo‘lgan ijodiy faoliyat sifatida talqin qiladi. Gumboldt tilni inson ruhining mahsuli emas, balki uning doimiy faoliyati sifatida tushuntiradi. Bu qarash tilni faqat aloqa vositasi sifatida emas, balki tafakkur, ruhiyat va madaniyat bilan uzviy bog‘liq ijtimoiy hodisa sifatida izohlashga olib keldi.

Gumboldtning ta’limotiga ko‘ra, har bir xalqning tili uning dunyoni idrok etish shaklini ifodalaydi. Til orqali xalqning tarixiy tajribasi, dunyoqarashi, ruhiy holati namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, til va tafakkur, til va madaniyat, til va jamiyat o‘rtasidagi dialektik bog‘liqlik Gumboldt tomonidan chuqur falsafiy asosda yoritilgan. Bu yondashuv natijasida tilshunoslikda tilni faqat struktur tizim sifatida emas, balki dinamik, ijtimoiy va ruhiy faoliyat sifatida o‘rganish tamoyillari shakllandi.

U tilni inson tafakkuri va ruhining faol ko‘rinishi sifatida talqin etib, nazariy tilshunoslikni falsafiy asosda yangicha anglashga yo‘l ochdi. Shu boisdan, Gumboldt ta’limoti tilning mohiyatini kompleks, falsafiy va gnoseologik jihatdan tahlil etishga turtki bergan eng muhim ilmiy bosqichlardan biridir.

Frans Bopp (1791-1867) Gumboldtning tipologik yondashuvlaridan ilhom olib, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik asoslarini yaratdi. Til strukturasi va o‘zgarishini umumiy qonuniyatlarga bo‘ysundirib o‘rgandi.

G.Shteyntal (1823-1899) Gumboldtning “til – ruh faoliyati” konsepsiyasini davom ettirib, psixologik yo‘nalishni shakllantirdi. Tilni milliy psixologiya va tafakkur mahsuli sifatida tahlil qildi.

G.Kursius (1805-1885) Tilning tarixiy taraqqiyotini Gumboldtcha falsafiy asosda tushuntirishga harakat qildi. Tilni ijtimoiy-madaniy jarayon bilan bog‘lash g‘oyasini rivojlantirdi.

A.Bleyxer (1827-1875) Gumboldt ta'sirida lingvistik tipologiya va morfologik tasnifni rivojlantirishda faol bo'ldi.

K.Fossler (1872-1949) Gumboldtning til – ruh – madaniyat g'oyalariga tayanib, estetik tilshunoslik maktabini yaratdi. Tilni milliy madaniyat va ijodning badiiy ifodasi sifatida talqin qildi.

A.A.Potebnya (1835-1891) Gumboldtning “ichki shakl” konsepsiyasini o'z nazariyasiga moslashtirib, “so'zning ichki shakli” ta'limotini yaratdi. Tilni milliy tafakkur va obrazli idrok bilan bog'ladi.

I.A.Boduen de Kurtene (1845-1929) O'zini Gumboldtning shogirdi deb e'tirof etgan, chunki uning qarashlari Boduen nazariyasida ham asosiy manba bo'ldi. Gumboldtning tilni faoliyat (energeia) sifatida talqin etishini rivojlantirib, fonema nazariyasi va morfologik jarayonlar haqidagi g'oyalarni ishlab chiqdi. Shu orqali strukturalizm va zamonaviy fonologiyaga asos bo'ldi.

Gumboldtning qarashlari tilshunoslikda turli oqimlarning (qiyosiy-tarixiy, psixologik, estetik, kognitiv va struktural) shakllanishida asosiy tayanch nuqta bo'lib xizmat qildi. Har bir olim undan o'z sohasi uchun muhim g'oyani olib, uni chuqurlashtirdi va yangi nazariya yaratdi. Shu bois Gumboldt tilshunoslik tarixida nazariyotchi olim sifatida qadrlanadi.

Fridrix Shlegel flektiv tillarni agglyutinativ tillardan yuqori qo'yadi. Ammo bu to'g'ri emas. Fridrix Shlegel (1772-1829) tillarni flektiv va agglyutinativ guruhlarga ajratib, flektiv tillarni (xususan, hind-yevropa tillarini) eng mukammal til tizimi sifatida ko'rsatgan edi. Uning nazarida:

Flektiv tillar (yunon, lotin, sanskrit, nemis va b.) grammatik kategoriyalarni ichki fleksiyalar orqali ifodalaganligi uchun badiiy va falsafiy tafakkurni mukammal ifodalashga qodir.

Agglyutinativ tillar (turkiy, fin-ugor va b.) esa grammatik ma'no ifodalashda qo'shimchalar tizimiga tayanganligi sababli, “oddiyroq” deb qaraldi. Ammo bu qarash tarixiy jihatdan biryoqlama va tipologik xatolikdir. Chunki, tilning taraqqiyot

darajasi uni grammatik qurilishi bilan belgilab bo'lmaydi. Har bir til o'z xalqining tafakkurini mukammal ifodalaydi. Agglyutinativ tillarda (masalan, o'zbek, turk, mo'g'ul tillarida) grammatik qat'iylik, aniq shakl va mantiqiy izchillik mavjud bo'lib, bu ularni ko'p hollarda yanada tizimli va oson o'rganiladigan qiladi. Gumboldtning o'zi ham keyinchalik Shlegelning fikrlarini qayta ko'rib, tillarning tipologik tengligini ta'kidlagan: “Hech bir til boshqasidan tabiatan yuqori yoki quyi emas, balki ularning ifoda imkoniyatlari turlicha”.

V.Gumboldtning umumiy tilshunosligini til falsafasi deb aytish mumkinki, bu falsafa eng oliy lisoniy umumlashmalarni va uzoq davrlarda ham tilshunoslik rivojiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan xulosalarni qamrab oladi (R.Rasulov, 2017).

Fridrix Shlegelning flektiv tillarni “yuqori” qo'yib, agglutinativ tillarni “quyi” ko'rsatishi subyektiv va evrosentrik qarash bo'lib, ilmiy mezonlarga to'liq mos kelmaydi. V.Gumboldt va undan keyingi tilshunoslar bu noto'g'ri qarashni bartaraf etib, tillarning tipologik xilma-xilligi ularning qiymatini kamaytirmasligi, balki boyitishini asoslab berdilar.

Xulosa

Xulosa qilib aytganimizda, bu g'oya keyinchalik tilshunoslik rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. A.A.Potebnya tillarni tafakkur shakllanishining turli modellari sifatida baholadi. I.A.Boduen de Kurtene til tipologiyasida tenglik prinsipini ilgari surdi. XX asr tipologiyasi (Sapir, Greenberg va boshqalar) ham tillarni “yuqori” yoki “quyi” deb baholash noto'g'riligini isbotladi, balki struktural xususiyatlariga qarab tasniflash yo'lini rivojlantirdi. Bugungi kunda tilshunoslikda barcha tillar teng huquqli va funksional jihatdan mukammal ekanligi qat'iy qabul qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Usmonov, S. (1972). *Umumiy tilshunoslik*. Toshkent: O'qituvchi, 62.

Turobov, A. (2020). *Umumiy tilshunoslik*. Samarqand: SamDCHTI nashri, 88.

Rasulov, R. (2017). *Umumiy tilshunoslik*. Toshkent: Fan va texnologiya, 79.

WILHELM VON HUMBOLDT'S INFLUENCE ON WORLD LINGUISTS AND HIS FOLLOWERS

Abstract. This paper examines Wilhelm von Humboldt's linguistic legacy and his interpretation of language as an active manifestation of human thought and spirit. It explores how his philosophical approach laid the groundwork for a new understanding of theoretical linguistics and influenced the development of modern linguistic schools. The study also discusses the reverence accorded to Humboldt as a founder, theorist, and intellectual guide in the history of linguistics. His ideas profoundly shaped subsequent generations of linguists, who viewed him as a “teacher-scholar” and acknowledged their intellectual debt to his conceptual heritage. Humboldt's impact is traced across various linguistic paradigms, including psychological and philosophical linguistics, structuralism, sociolinguistics, semiotics, cognitive linguistics, and linguistic typology.

Keywords: language, spirit, psychological approach, inner form, comparative-historical linguistics, philosophical linguistics, structuralism, sociolinguistics, semiotics, cognitive linguistics, linguistic typology, inflectional, agglutinative

ВЛИЯНИЕ ВИЛЬГЕЛЬМА ФОН ГУМБОЛЬДТА НА МИРОВОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Аннотация. В данной статье исследуется лингвистическое наследие Вильгельма фон Гумбольдта и его понимание языка как активного проявления человеческого мышления и духа. Рассматривается, как его философский подход заложил основы нового понимания теоретического языкознания и

оказал влияние на формирование современных лингвистических школ. Отмечается особое почтение, с которым имя Гумбольдта упоминается в истории языкознания как основателя, теоретика и духовного наставника. Его идеи оказали глубокое воздействие на последующие поколения лингвистов, которые считали его «учёным-наставником» и признавали свою идейную зависимость от его концептуального наследия. Влияние Гумбольдта прослеживается в таких направлениях, как психологическое и философское языкознание, структурализм, социолингвистика, семиотика, когнитивная лингвистика и лингвистическая типология.

Ключевые слова: язык, дух, психологическое направление, внутренняя форма, сравнительно-историческое языкознание, философское языкознание, структурализм, социолингвистика, семиотика, когнитивная лингвистика, лингвистическая типология, флективный, агглютинативный